

ШАРҚҚА МАФТУН ШОИР

Комилжон Пайзиев

Наманган давлат университети ўзбек тили ва адабиёти кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15412952>

Аннотация. Ушбу мақолада атоқли шоир Абдулла Ориповнинг "рус поэзиясининг қуёши" деб ном олган Александр Сергеевич Пушкин ижодининг буюклиги, унинг ўзига гоёвий-бадиий жиҳатлари, ўзбек китобхонларининг шоир асарларига бўлган қизиқишлари ҳақида сўз юритилади.

Калим сўзлар: поэзия, анъана, новаторлик, таржима, туйғу, тил, миллат, маданият, адабиёт, даҳо.

Аннотация. в данной статье говорится о величии творчества Александра Сергеевича Пушкина, которого называли «Солнцем русской поэзии» его идейно-художественных аспектах, а также интересы узбекских читателей к творчеству поэта

Ключевые слова: поэзия, традиция, новаторство, перевод, чувство, язык, нация, культура, литература, вождь

Annotation. This article discusses the greatness of the work of the famous poet Abdulla Aripov, Alexander Sergeevich Pushkin, called the "sun of Russian poetry", its ideological and artistic aspects, and the interest of Uzbek readers in the poet's works.

Keywords: poetry, tradition, innovation, translation, emotion, language, nation, culture, literature, genius.

Ўзбек ва рус адабиёти ўртасидаги алоқалар ўз анъаналарига эга. Албатта, бу силсиланинг шаклланиши ва ривожланишида улғу шоир ва ёзувчиларнинг, маданият ва санъат вакилларининг муносиб ўрни ва ҳиссаси бор. Ўзбекистон Қаҳрамони, халқ шоири, Ўзбекистон Республикаси давлат мадҳиясининг муаллифи Абдулла Орипов ҳам ана шундай сиймолардан биридир. У жаҳон халқлари адабиёти йирик намоёндаларидан Данте Алигъери, А.С.Пушкин, Леся Украинка, Тарас Шевченко, Қайсин Қулиев, Махатий Ганжавий, Егише Чаренц, Нозим Ҳикмат, Еньё Хельтон, Халил Ризо, Хариваншрай Баччан каби ўнлаб ижодкорларнинг асарларини ўзбек тилига катта маҳорат билан қилган таржималари халқлар ўртасидаги маданий, адабий алоқаларни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этиб келмоқда.

Ушбу кичик тадқиқотимизда Абдулла Ориповнинг жаҳон адабиёти буюк сиймоларидан бири, "рус поэзиясининг қуёши" деб ном олган Александр Сергеевич Пушкин даҳосига. ижодига бўлган чексиз ҳурмат ва эҳтироми ва бу ҳақда билдирган фикр-мулоҳазаларини таҳлил ва тадқиқ этишга ҳаракат қиламиз.

Аввало шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, у Пушкин шеърларига болалик йиллариданок ошуфта бўлган, уларарни мутола қилиб илҳомланган. - Мен Пушкин асарларини ҳар сафар қўлга олганимда ёшлиқдан энг қадрдон, энг самимий, энг дилкаш дўстим билан қайта учрашгандай бўламан,- дейди у. Сўнгра шоир шеърларининг ўзбек ижодкорларига таъсири масаласида фикр билдириб: "... бу ҳақда узоқ ва мароқ билан гапириш мумкин. Мен ҳам анча йиллар муқаддам буюк шоирга чексиз ҳурматимни ифодаламоқчи бўлиб бир шеър ёзган эдим. Шеър шахримизда қад кўтариб турган шоир

хайкалига ишора тарзида битилган”, [2,1.] дея таъкидлайди. Вақтлар ўтиши билан у Пушкиннинг янги-янги қирраларини кашф этади. Унга бағишлаб ёзган публицистик мақолаларидан бирини “Ойдин туйғулар куйчиси” деб атайди ва буни қуйидагича изоҳлайди: “Пушкин ижоди буюклиги билан китобхонни саросимага солмайди. Аксинча, унинг кулфи-дилини очиб юборади. Болалардай беғубор, олижаноб, ҳар қандай қитмирликдан холи, бирмунча ғамгин ва шикаста, айни маҳалда ҳаётсевар, эрка туйғулар соҳиби бўлган бу зотни ёқтирмайдиган бирон инсон топилса, билингки, у яхши одам эмас. Ўз даврида Пушкинга қўл кўтарган, уни бадном қилмоқчи бўлган кимсаларга эса абадий лаънатлар бўлсин!”[2,2.]

Адабиёт мавзусидаги суҳбатлардан бирида Пушкин ижодининг умуминсоний моҳияти ҳақида образли тарзда билдирган қуйидаги мулоҳазалари ҳам эътиборга молик: “Қадимги донишмандлар шундай деганлар: Тил, миллат, дин ҳақиқий ижодкор учун нисбий ҳодисадир. Бу тўғри гап. Тил ва миллат ўзгалиги, турлилиги табиат тухфа этган улуғ истеъдод олдида ҳеч нимани билдирмайди. Инсон болалари безабон гўдаклик чоғида бир-бирига ўхшаш равишда кулиб ва йиғласалар, ҳақиқий адабиёт ҳам барча эл, халқлар учун баробар. Бизнинг улуғ бобомиз Алишер Навоий ҳам, масалан, Жомий ва Шекспир, Мицкиевич ва Махтумқули сингари, яна худди Пушкин жами одам болалари учун севикли даҳодир”[3,1.] Дарҳақиқат, бугунги глобаллашган даврда адабиётнинг умуминсонийлиги ҳақидаги бу фикрлар янада долзарб ва амалий аҳамиятга эга эканлиги билан қимматлидир.

Абдулла Орипов Пушкинга “Шарққа мафтун шоир” деб таъриф беради: “Биз Шарқликмиз, аммо Ғарб бадиий оламини ўзлаштирган, ўша оламнинг шаффоф сувларини смирман, шундай нафу сафо топган халқмиз. Шоиримиз тили билан айтганда, (Ўзбекистон Қаҳрамони, халқ шоири Эркин Воҳидовни назарда тутган, таъкид бизники, К.П) Навоий шарафи муқаддас яшаган ўзбек хонадонидан, ўзбек онгидан Ҳомер, Данте, Шекспир, Гёте, Байронлар ҳам макон топган. Лекин бадиият даҳоси Александр Пушкиннинг қадри айричадир. У бизга бир қадар яқин, бир қадар қадрдон.

А.Орипов унинг шеърларида шарқона руҳ уфуриб туришини ҳассос шоир Усмон Носир томонидан ўзбек тилига таржима қилинган “Боғчасарой фонтани” достони ва “Қуръонга иқтибос” шеърлар туркумини мисол келтириб жумладан шундай дейди: “Достон саҳнида икки-уч шарқона воқелик ва ғарбона лирик маром бақамти келиб, яхлит бир бутунлик ҳосил қилган. Шеърини туркумда эса мусулмон оламининг муқаддас китобидаги суралар мағзидаги буюк поэзияни илғаб олиб, бошқа бир тилда улуғ шеърятга айлантириш жиҳатидан шоён диққатга сазовор”. [1, 297.]

Адиб Пушкин рус шеърятини аруз вазнини биринчилардан бўлиб қўлагани ҳақидаги қизиқ фактга ҳам эътиборни тортади ва бу фикр исботи учун Чўлпон таржима қилган “Булбул ва гул” шеърини қуйидаги сатрларни келтиради:

Нетак ли ты поешь для хладной красоты.

Опомнись, о поэт, и чему стремишься ты.

Она не слушает, не чувствует поэта,

Глядишь –она цветает; взывает –нет ответа.[1,298]

Бу шеър она тилимизда шу қадар табиий жаранглайдики, худди Пушкин ўзбек тилида ёзгандек туюлаверади.

А.Орипов Пушкиннинг драматургия ва проза соҳасидаги буюк хизматларини унинг “Борис Годунов”, “Тош меҳмон”, “Моцарт ва Сальери”, “Хасис рицарь”, “Ўлат чоғидаги

базм” каби трагедиялари ҳамда “Капитан қизи”, “Дубровский”, “Белкин қиссалари” сингари прозаик асарлари мисолида очиб беради. Булар рус насрининг кейинги тараққиётида улкан роъ ўйнаганини, Гоголь, Достоевский, Лев Толстой каби жаҳоний адибларнинг адабиёт майдонига чиқишида туртки ва кўприк вазифасини ўтаганлигини эътироф этади. Бу ҳақда тадқиқотчи Н.Владимирова ҳам жумладан. шундай дейди: “Пушкин насри, жумладан “Дубровский” воқеаларнинг тез ривожланиши, тасвирнинг ихчам ва лўндалиги билан ажралиб туради. Пушкиннинг тили ғоятда раво, жозибали, у умумистеъмолдаги сўзларни ўз ўрнида ишлатиш, бадиий жило бериш маҳорати билан ҳам ибратлидир. Улар ҳар қандай вазиятни, ҳолатни ғоят аниқ гавдалантиради. Шоир гўзал ва тиниқ жумлалар тузади. Пушкиннинг насрий услубига хос бундай санъаткорлик фазилатларини кўплаб пушкиншунослар таъкидлаганлар” [4.]

Шунингдек, Пушкин асарларини ўзбек китобхонига юксак савияда етказишда бир неча авлод шоир ва ёзувчилар иштирок этганликларини айтиб, улар орасидан Чўлпон, Ойбек, Усмон Носир ва Миртемирларнинг номларини алоҳида хурмат-эҳтиром билан тилга олади.

Тадқиқотимиз Абдулла Ориповнинг куйидаги сўзлари билан яқунлаймиз: “Хуллас, халқимизни олижаноб, гўзал ғоялари, эзгу ҳисларига ошно қилгани учун биз Пушкиндан миннатдормиз. Лекин буюк Пушкин ҳам ўзбек халқидан миннатдор бўлса арзийди. Уни худди ўз фарзандидай бағрига олгани, ардоқлагани учун”. [1,298.]

Фойдаланилган адабиётлар

1. Орипов А. Танланган асарлар. Тўрт жилдли. Тўртинчи жилд. –Тошкент,: Фафур Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 2001.
2. Орипов А. Ойдин туйғулар куйчиси. // Тошкент оқшоми газетаси, 1971 йил 25 июнь
3. Орипов А. Абадий Пушкин. // Тошкент оқшоми газетаси. 1984 йил 11 июнь.
4. Владимирова Н, Пушкин Чўлпон таржумасида. // “Жаҳон адабиёти” журнали, 2008 йил, 7-сон